

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI IMMITATSION
PARADIGMA ASOSIDA PEDAGOGIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISH**

Badalov Kamoliddin Rahmat o'g'li
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
o'qituvchisi
kamoliddinb24@gmail.com
+998996776515

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining immitatsion paradigma asosidagi faoliyatlari hamda, pedagogik faoliyatni tashkil qilish va uning mazmun mohiyati haqidagi fikr mulohazalardan iborat.

Kalit so'zlar: Psixologiya, faoliyat, o'qituvchi, ko'nikma, motiv, harakat, maqsad, imitatsion, taqlidiy, kumer.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ**

Аннотация: В данной статье речь идет о деятельности будущих учителей начальной школы, основанной на подражательной парадигме, а также организации педагогической деятельности и ее содержания.

Ключевые слова: Психология, деятельность, педагог, умение, мотив, действие, цель, подражательный, подражательный, кумер.

**ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES OF FUTURE
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS BASED ON THE IMITATION
PARADIGM**

Annotation: This article is about the activities of future elementary school

teachers based on the imitation paradigm, as well as the organization of pedagogical activity and its content.

Key words: Psychology, activity, teacher, skill, motive, action, goal, imitative, imitative, kumer.

Kirish. Pedagogik faoliyatning tuzilishi haqida gapirganda, shuni aytish kerakki, faoliyatning barcha tarkibiy qismlari yoki funktsional turlari har qanday mutaxassislik bo'yicha o'qituvchining ishida namoyon bo'ladi. Ularni amalga oshirish o'qituvchidan maxsus ko'nikmalarga ega bo'lishni talab qiladi.

Psixologiyada ko'p bosqichli tizim sifatida qabul qilingan, tarkibiy qismlari maqsadlar, motivlar, harakatlar va natijalar bo'lgan faoliyatni tushunishdan farqli o'laroq, pedagogik faoliyat bilan bog'liq holda, uning tarkibiy qismlarini nisbatan mustaqil funktsional turlari sifatida aniqlash ustunlik qiladi. o'qituvchining faoliyati.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: O'qituvchi faoliyatining asl kontseptsiyasi A.K.Markovaning asarlarida ishlab chiqilgan.[2.75-76-b]. O'qituvchi ishining tuzilishida u quyidagi tarkibiy qismlarni aniqlaydi;

- 1) kasbiy psixologik-pedagogik bilimlar;
- 2) kasbiy pedagogik mahorat;
- 3) o'qituvchining kasbiy psixologik pozitsiyalari va munosabatlari;
- 4) kasbiy bilim va ko'nikmalarni egallashni ta'minlaydigan shaxsiy xususiyatlar.

N.V.Kuzmina pedagogik faoliyat tarkibida o'zaro bog'liq bo'lgan uchta komponentni aniqladi: konstruktiv, tashkiliy va kommunikativ. O'quv faoliyatining ushbu funktsional turlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ko'nikmalarda namoyon bo'ladigan tegishli qobiliyatlar talab qilinadi. [1. 18-23-b]

Tadqiqotning metodologiyasi. Tashkiliy faoliyat talabalarni turli faoliyat turlariga jalb qilish, jamoani yaratish va birgalikdagi faoliyatni tashkil etishga qaratilgan harakatlar tizimini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Kommunikativ faoliyat o'qituvchi va o'quvchilar, boshqa maktab o'qituvchilari, jamoatchilik vakillari va ota-onalar o'rtasida pedagogik jihatdan mos munosabatlarni

oʻrnatishga qaratilgan.

Oʻqituvchining konstruktiv faoliyati, oʻz navbatida, konstruktiv-mazmunli (oʻquv materialini tanlash va tuzish, pedagogik jarayonni rejalashtirish va qurish), konstruktiv-operativ (oʻz harakatlari va talabalarning harakatlarini rejalashtirish) va konstruktiv-material (loyihalash)ga boʻlinadi. pedagogik jarayonning oʻquv va moddiy bazasi).

Tashkiliy faoliyat talabalarni turli faoliyat turlariga jalb qilish, jamoani yaratish va birgalikdagi faoliyatni tashkil etishga qaratilgan harakatlar tizimini amalga oshirishni oʻz ichiga oladi. Kommunikativ faoliyat oʻqituvchi va oʻquvchilar, boshqa maktab oʻqituvchilari, jamoatchilik vakillari va ota-onalar oʻrtasida pedagogik jihatdan mos munosabatlarni oʻrnatishga qaratilgan.

Oʻqituvchining pedagogik vazifasi oʻquv jarayonini bolaning rivojlanishining maʼlum bir bosqichiga mos keladigan oʻz ruhiy kuchlarining tabiiy va organik namoyon boʻlishiga yordam beradigan tarzda tashkil etishdir. Bu ish tizimli va izchil boʻlishi kerak, shuning uchun pedagogik rejalashtirish zarur. "Rejalashtirish - bu tashkiliy rejani ishlab chiqish, miyada modelni (tizimni) shakllantirish, keyinchalik faoliyatni boshqaradigan jarayon". Talabaning axloqiy va estetik tarbiyasini rejalashtirishda quyidagi bosqichlarni hisobga olish kerak.

Avvalo, pedagogik vaziyatni axloqiy-estetik tarbiyaning oliy maqsadlari: insonparvar, har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalash nuqtai nazaridan baholash zarur. Umumiy maqsad shaxsiy maqsadlar uchun amalga oshirilishi kerak. Maqsadlarni shakllantirish faoliyatni bashorat qiladi va ishning borishi va natijalarini koʻrish imkonini beradi. Xususiy maqsadlar tizimini belgilash harakatlar tizimini shakllantirish va ular uchun mos usul va vositalarni tanlashni osonlashtiradi. Agar umumiy maqsad aniq maqsadlarga boʻlinmasa, bu aqliy va amaliy faoliyatni murakkablashtiradi va uni oʻz-oʻzidan paydo boʻlishiga olib keladi.

Rejalashtirishning juda muhim bosqichi - bu vaqt va makonda ishni hisoblash. Rejalashtirish jarayonida nafaqat alohida qismlardan (topshiriqlardan)

yaxlit tizim yaratish, balki uning hajmini ma'lum bir ramka bilan cheklash, vaqt va makon bo'yicha ishni hisoblash, barcha mumkin bo'lgan faktlarni hisobga olish, tortishish muhim ahamiyatga ega. talabalarning imkoniyatlari va kuchli tomonlari, ularning bilimlari, uslubiy va tashkiliy imkoniyatlari, talabalarning tayyorgarlik darajasi va boshqalar. Shuningdek, bilimlarni tizimlashtirish va o'zlashtirishda zarur bo'lgan hisob va nazorat tizimini unutmashimiz kerak.

Rejalashtirishda maktab o'quvchilarining individual va yosh imkoniyatlarini, ularning salohiyatini hisobga olish kerak. Kichik yoshdagi o'quvchilar amaliyotdan nazariyaga o'tishsa, materialni osonroq o'rganishadi. Biroq, nazariy asosni butunlay e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Amaliyot va nazariya bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak, shunda bilim va bevosita taassurot bir-birini mustahkamlaydi.

Pedagogik dizayn - bu talabalar va o'qituvchilarning kelgusi faoliyatining asosiy tafsilotlarini oldindan ishlab chiqish.

"Dizayn" atamasi pedagogikaga texnik bilimlardan kelib chiqqan. U yerda bu haqiqiy hayotda nima bo'lishining oldinga proektsiyasini yaratishni anglatardi. Dizayn sizga o'qituvchining faoliyatini optimallashtirish imkonini beradi. Pedagogik dizayn har qanday o'qituvchining vazifasi bo'lib, u tashkiliy, gnostik (talabalar bilan o'zaro munosabatlarning mazmuni, usullari va vositalarini izlash) yoki kommunikativdan kam emas. Dizayn tufayli maktabdagi o'quv jarayoni texnologik jihatdan ilg'or bo'ladi. Pedagogik loyihalashning asosiy ob'ektlari pedagogik tizimlar, pedagogik jarayonlar va pedagogik vaziyatlardir.

Pedagogik tizim inson taraqqiyotining belgilangan maqsadlariga erishishga yordam beradigan barcha omillarning uzviy birligidir.

Pedagok tizim inson taraqqiyotining rivojiga yordam beradi.

Pedagogikada "tizim" atamasi ikki ma'noda qo'llaniladi. Birinchidan, pedagogik hodisalarning sifat holatini ko'rsatish. Demak, pedagogik jarayon, o'quvchi shaxsi, o'qituvchi faoliyati tizimli ekanligi, chunki ular tizimli xarakterga ega ekanligi haqida gapirdik. Ikkinchidan, bu atama muayyan pedagogik

shakllanishlarga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, biz ta'lim tizimida ishlaymiz

Pedagogik tizimlar maxsus tuzilmalardir. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega:

- * ular doimo maqsad - o'quvchilar va o'qituvchilarni rivojlantirish va ularni atrof-muhitning salbiy ta'siridan himoya qilish;
- * bu tizimlarda yetakchi bo'g'in doimo talaba hisoblanadi;
- * ularning har biri ochiq tizim sifatida qurilgan va ishlaydi, ya'ni tashqi ta'sirlar ta'sirida o'zgarishga va hatto bu ta'sirlarni qabul qilishga, ularni yumshatishga, mustahkamlashga yoki tekislashga qodir.

Tizimlar ichida pedagogik jarayonlar yaratiladi. Darhaqiqat, pedagogik tizimlar pedagogik jarayonlar uchun qulay sharoitlar yaratish uchun shakllantiriladi.

Pedagogik jarayon o'qituvchi uchun loyihalashning asosiy ob'ektidir.

Pedagogik jarayon - bu o'quvchilar va o'qituvchilarning bevosita o'zaro ta'sirida rivojlanishiga hissa qo'shadigan tarkibiy qismlarning (omillarning) yagona yaxlitligiga birlashishi.

Pedagogik vaziyat loyihalash ob'ekti sifatida doimo qandaydir pedagogik jarayon doirasida va u orqali - ma'lum bir pedagogik tizim doirasida mavjud bo'ladi.

Pedagogik vaziyat ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, uning ma'lum bir vaqt va makondagi holatini tavsiflaydi.

Vaziyatlar har doim o'ziga xos bo'lib, ular dars, imtihon, ekskursiya davomida yaratiladi yoki yuzaga keladi va qoida tariqasida darhol hal qilinadi.

Pedagogik vaziyatlarni loyihalash jarayonning o'zini loyihalash tarkibiga kiradi.

Pedagogik tizimlar, jarayonlar yoki vaziyatlarni loyihalash murakkab ko'p bosqichli faoliyatdir. Dizaynning uch bosqichi (bosqichi) mavjud:

I bosqich - modellashtirish;

II bosqich - dizayn;

III bosqich - dizayn.

Pedagogik modellashtirish (model yaratish) - bu pedagogik tizimlar, jarayonlar yoki vaziyatlarni yaratish maqsadlari (umumiy g'oyalari) va ularga erishishning asosiy usullarini ishlab chiqish.

Pedagogik loyihalash (loyiha yaratish) - yaratilgan modelni yanada rivojlantirish va uni amaliy foydalanish darajasiga etkazish. Ta'limni loyihalash shakllari - bu turli darajadagi aniqlik bilan pedagogik tizimlar, jarayonlar yoki vaziyatlarni yaratish va ishlatishni tavsiflovchi hujjatlar.

Pedagogik dizayn (konstruksiyani yaratish) - bu yaratilgan loyihani yanada batafsil takomillashtirish, uni ta'lim munosabatlarining haqiqiy ishtirokchilari tomonidan muayyan sharoitlarda foydalanishga yaqinlashtirish.

Shunday qilib, biz ushbu bobni quyidagicha umumlashtirishimiz mumkin:

Pedagogik faoliyatning konstruktiv komponenti ichki o'zaro bog'langan analitik, prognostik va proyektiv funktsiyalar sifatida taqdim etilishi mumkin.

O'qituvchining pedagogik faoliyatining xususiyatlaridan, uning harakatlarining mantiqiy shartliligi va ketma-ketligidan, uni amalga oshirish operatsiyalaridan kelib chiqqan holda, pedagogik vazifalarning quyidagi ikkilik guruhlarini ajratish mumkin:

- analitik-refleksiv - yaxlit pedagogik jarayon va uning elementlari, sub'ekt-sub'ekt munosabatlari, yuzaga keladigan qiyinchiliklar va boshqalarni tahlil qilish va aks ettirish vazifalari;

konstruktiv-prognostik

- kasbiy pedagogik faoliyatning umumiy maqsadiga muvofiq yaxlit pedagogik jarayonni qurish, pedagogik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish, qabul qilingan pedagogik qarorlarning natijalari va oqibatlarini bashorat qilish vazifalari;

- tashkiliy va faoliyatga asoslangan - pedagogik faoliyatning turli turlarini birlashtirgan pedagogik jarayonning optimal variantlarini amalga oshirish vazifalari;

baholash va axborot - pedagogik tizimning holati va rivojlanish istiqbollari, uni ob'ektiv baholash to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va saqlash

vazifalari;

-tuzatish-tartibga solish - pedagogik jarayonning borishi, mazmuni va usullarini tuzatish, zarur aloqa aloqalarini o'rnatish, ularni tartibga solish va qo'llab-quvvatlash vazifalari va boshqalar.

O'qituvchining faoliyati ichki jihatdan qarama-qarshidir. Bir tomondan, u ta'limning me'yoriy belgilangan maqsadlariga bo'ysunishi kerak, bu esa uni o'quvchilar bilan pedagogik o'zaro munosabatlarning barcha elementlarini tizimli va maqsadli loyihalash jarayoni sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Boshqa tomondan, har qanday o'qituvchining faoliyatida yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlarning xilma-xilligi va ularni hal qilishning yuqori dinamikasi tufayli doimo oldindan aytib bo'lmaydigan element mavjud [3. 2,4-b]. Shu sababli, bevosita pedagogik o'zaro ta'sir jarayonida tug'iladigan va uning samaradorligini ta'minlashga qaratilgan bunday faoliyat elementlari haqida gapirish mumkin.

Tahlil, natijalar va muloxaza: Bugungi kunda yoshlarimizning kitob o'qishga o'z ustida ko'proq ishlab kelgusida malakali mutaxassis bo'lib yetishishlari uchun avvalambor o'zining oldiga quydagi savollarni qo'yishi lozim deb o'ylayman. Men kimlar avlodidanman?, men bugun o'xshashga harakat qilayotgan insonlar mening havas qilishimga arziydimi? Bu fikrlarni aytishimizga sabab shundaki inson yetuk shaxs bo'lib yetishishi uchun birinchi navbatda o'ziga yaxshi ustoz tanlashi va shu insonni "kumer" deb qabul qilishi muhim jarayon hisoblanadi.

Xulosa va takliflar: Yoshlarimiz orasida avsuski har xil "ommaviy madaniyat", turli xildagi ijtimoiy tarmoqda har kun har sharmandali, millatimizni shanini qora qilayotga "yulduzlar"ga havas qilib, ularga muxlislik qilib, ular qilayotgan axloqsiz harakatlarni qaytarishga urinayotganlari ham uchrab turishi dilimizni hira qiladi. Bularning hammasi o'zligini anglamaslik oqibatidir. Agar bugun yoshlarimizning barchasi Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Navoiy, Ibn Sino, Al-Beruniy, Al-Buxoriy, At-Termiziy (sanasak ado bo'lmaydi) kabi bobolarimizning axloq odob, insoniylik, mardlik, kuch-qudratda

tenggi yoʻqligini bilganlarida har xil saviyasi past you tube, instagram, facebookdagi vinechilarga havas qilmay oʻzligini anglab yurtimizga, oʻziga manfaatli ish bilan shugʻillangan boʻlardi. Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarini tarbiyalashda huddi shu taqlidiy jarayonlarda toʻgʻri dunyoqarashni shakllantirsak yurtimiz kelajagi uchun foydadan holi boʻlmaydi degan xulosaga keldik.

Albatta qoʻshimcha qilib shuni ayta olamizki yoshlarimiz yuqorida nomlari sanab oʻtilgan ajdodlarimizning hayot yoʻli buyuklik, ilm olish yoʻlida chekkan mashaqqatlari haqida koʻproq bilar ekan ularga munosib farzand boʻlishga intila boshlaydi va bobolarida boshqa insonlarni oʻzlariga kumer deb bilishmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N. V. Kuzmina. Pedagogik faoliyatni tadqiq qilish usullari.[18-23-b]
2. Markova A.K. Professionalizm psixologiyasi / A.K.Markova. – M.: Znanie, 1996 yil.[75-76-b].
3. Badalov K. R. *Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarini tayyorlashning pedagogik shart sharoitlari.* «Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў» № 2/2 Нөкис — 2023.